

ЕСТЕТИКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: БАЛАНС У ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИЗАЙНЕРА

Шпетний Олександр ¹

¹ Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Анотація. Стаття присвячена дослідженню балансу між естетикою та функціональністю у художньо-проектній діяльності дизайнера. Актуальність теми зумовлена сучасними вимогами ринку до створення продуктів, які одночасно відповідають функціональним, естетичним, екологічним і культурним стандартам. Розглянуто підходи до гармонізації форми і змісту, використання новітніх технологій (3D-друк, штучний інтелект) та вплив естетики на емоційне сприйняття користувачів. Проаналізовано роль естетичних і функціональних принципів у формуванні позитивного користувацького досвіду. Акцент зроблено на необхідності відтворення духовних цінностей через дизайн-продукти як елемент матеріально-художньої культури. Стаття базується на роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, що підкреслюють важливість гармонії між красою та практичністю у процесі дизайнерської діяльності.

Ключові слова: естетика, функціональність, дизайн, баланс, форма, зміст.

Актуальність теми обумовлена потребою сучасного ринку в продуктах, які не лише відповідають функціональним вимогам, а й викликають естетичне задоволення, формують позитивний користувацький досвід та відповідають етичним і екологічним стандартам. Дизайнери, які вміють досягати цього балансу, мають більше шансів створити успішні продукти і проекти, що відповідають вимогам сучасних споживачів.

Тема балансу між естетикою та функціональністю у художньо-проектній діяльності дизайнера є нагальною на сучасному ринку з кількох причин, серед яких: очікування користувачів на продукти/проекти, які є не лише красивими, а й зручними у використанні; зростаюча роль дизайну, орієнтованого на користувача (user-centered design), де функціональність займає центральне

місце. Важливою умовою входження в дизайнерський простір цифрового навчання. Завдяки новітнім технологіям (3D-друк, віртуальна реальність, штучний інтелект) дизайнери отримали нові інструменти для створення складних, але функціональних форм. Це дозволяє краще реалізовувати ідеї, які відповідають і естетичним, і функціональним вимогам.

Крім того, сучасні споживачі очікують від продуктів екологічної відповідальності. Це додає новий рівень складності в досягненні балансу між естетикою та функціональністю, оскільки дизайнери повинні враховувати використання перероблених матеріалів, зменшення вуглецевого сліду, але водночас забезпечувати привабливий вигляд і практичність.

У вивченні проблеми естетики та функціональності в дизайні брали участь багато дослідників, які представляли різні дисципліни – від філософії та естетики до інженерії та дизайну (Р. Б'юкенен, Д. Гаскінгс, Д. Рамс, Л. Саллівен та ін.), основні ідеї яких підкреслювали значення гармонії між естетикою, функціональністю і простотою. На позначення дослідників дизайн має бути інноваційним, корисним, естетично привабливим і зрозумілим, де форма і функція мають підтримувати одна одну.

Українські дослідники і практики також зробили внесок у розуміння того, як естетика і функціональність взаємодіють у процесі дизайну, пропонуючи різні підходи та концепції для вирішення цієї проблеми (А. Дубрівна, С. Захарова, О. Калініченко, Т. Кугай, О. Лагода, М. Мирошніченко та ін.). Зокрема, у своєму дослідженні «Естетичний дискурс дизайну: проблематизація, маніфестація, репрезентація» О. Лагода зазначає, що проблематика сутності процесів людської життєдіяльності спонукала до переосмислення накопиченого людством досвіду, зокрема емоційно-чуттєвого, художнього та духовно-ціннісного. У цьому контексті дизайн як форма художньо-проектної творчості набув особливого значення, відкриваючи нові перспективи для визначення його ціннісних орієнтирів і сучасних креативних пошуків. Різноманіття таких пошуків спрямовує як практикуючих дизайнерів, так і науковців-дослідників до вивчення фундаментальних основ естетичного знання. Головна мета цих зусиль полягає у відтворенні в дизайн-продуктах одвічних духовних цінностей людства як результату естетичної діяльності (Лагода, 2021).

С. Захарова акцентує увагу на тому, що під час вирішення завдань гармонійного поєднання змісту і форми у створюваному об'єкті, дизайнер цілеспрямовано обирає і застосовує засоби та прийоми композиції. Це дозволяє досягти художньої виразності та естетичної привабливості об'єкта, використовуючи інструменти стилеутворення. Такі засоби покликані наділити утилітарно-технічну сутність речей елементами духовності, трансформуючи практично корисний предмет у витвір матеріально-художньої культури (Захарова, 2010).

Естетика та функціональність є ключовими поняттями у дизайні, які визначають якість і сприйняття продукту чи проекту. Естетика стосується

візуальної та емоційної складової дизайну. Вона охоплює такі аспекти, як: гармонія форм, кольорів, текстур і пропорцій, здатність викликати позитивні асоціації, настрій чи емоції, створення унікального стилю, що вирізняє продукт або бренд.

Естетика має значення не лише для краси, але й для комунікації: вона може передавати цінності бренду, привертати увагу чи викликати довіру користувачів.

Функціональність відображає здатність об'єкта виконувати свої практичні завдання та відповідати потребам користувача. Серед основних критеріїв функціональності можемо визначити наступні: зручність у використанні, ергономіку, адаптивність до середовища; виконання задачі з мінімальними витратами ресурсів (часу, енергії); запобігання можливим ризикам для користувача. Отже, функціональність є основою дизайну, яка забезпечує його корисність і відповідність реальним потребам.

У дизайні важливо гармонійно поєднувати, віднайти баланс між естетикою і функціональністю. Це означає, що об'єкт може бути красивим, але незручним у використанні, або, навпаки, надзвичайно функціональним, але візуально непривабливим. Успішний дизайн враховує обидва аспекти, щоб створити продукт, який приваблює своєю формою, приносить задоволення у використанні, відповідає потребам і очікуванням аудиторії. Таке визначення підкреслює значення кожного аспекту для формування якісного продукту, де форма і зміст працюють разом

Вплив естетики на емоційне сприйняття користувачів є ключовим аспектом у дизайні, оскільки естетика формує перше враження та значною мірою визначає ставлення до продукту чи об'єкта. Вона впливає на емоції, поведінку і навіть на оцінку функціональності. Естетика формує швидке емоційне враження за лічені секунди. Продукт із привабливим дизайном викликає інтерес, довіру і позитивне ставлення. Об'єкти з привабливим виглядом часто сприймаються як більш функціональні, надійні та зручні, навіть якщо це не відповідає дійсності. Емоційний резонанс викликають колір, форма, символіка. Різні кольори, текстури і форми сприяють появі певних емоцій. Наприклад, теплі кольори (червоний, жовтий) стимулюють активність, тоді як холодні (синій, зелений) заспокоюють. М'які, округлі форми асоціюються з комфортом, тоді як гострі кути можуть викликати напруження. Естетика предмета може викликати асоціації з культурними цінностями, стилями чи епохами, що впливає на ставлення до продукту (наприклад, ретро-стиль може викликати ностальгію). Естетично привабливі об'єкти мотивують людей частіше їх використовувати. Наприклад, гарно оформлений інтерфейс мобільного додатка спонукає користувачів повертатися до нього. Візуальна привабливість утримує користувача і сприяє тривалішому взаємодії з продуктом чи середовищем.

Крім того, естетично привабливі продукти дарують користувачам задоволення, позитивні емоції. Це особливо важливо для предметів, які використовуються щоденно, як-от меблі чи гаджети. А гармонійна естетика

(наприклад, у дизайні інтер'єру чи міського простору) може допомогти знизити рівень стресу і створити почуття спокою.

Не можемо оминути культурний і соціальний вплив естетично оформлених продуктів/ об'єктів на користувача, бо естетика часто сприймається як засіб самовираження, особливо у моді, дизайні інтер'єрів чи автомобілях. Люди вибирають естетичні об'єкти, які відповідають їхнім особистим чи соціальним ідеалам. Продукти з вишуканим дизайном (наприклад, предмети розкоші) асоціюються з високим соціальним статусом і престижем.

Таким чином, можемо зробити висновок, що естетика значно впливає на емоційне сприйняття користувачів, формуючи позитивні емоції, мотивацію до використання та комфорт. Успішний дизайн враховує ці аспекти, щоб створити продукти, які не лише виконують свої функції, а й дарують емоційне задоволення, посилюючи користувацький досвід.

Це остаточно підтверджує тезу, що у світі насиченого ринку продукти чи послуги виділяються завдяки унікальному балансу між естетичною привабливістю та практичною корисністю

Літературні джерела

1. Захарова, С. О. (2010). Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*, 42, 80–88.
2. Лагода, О. (2021). Естетичний дискурс дизайну: проблематизація, маніфестація, репрезентація. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 40(2), 51–56. DOI : 10.24919/2308-4863/40-2-8